

**CAMERA NAȚIONALĂ A CĂRȚII DIN REPUBLICA
MOLDOVA**

Bibliografia națională a traducerilor

2016

Elaborare: Iolanta Cuțchi, Claudia Bâgu
Redacția bibliografică: Valentina Chitoroagă

Albumul meu de bebeluș: Cele mai frumoase amintiri! [Rom] (ISBN: 978-9975-61-901-1) / **Țurcanu**, Lucia / [Chișinău]: Arc, 2015. 64 p.,des. color.

ENG: My Baby Album.

Albumul meu de puștoaică: Creează albumul tău cu amintiri și păstrează-l pentru totdeauna [Rom] (ISBN: 978-9975-61-952-3) / **Țurcanu**, Lucia / [Chișinău]: Arc, 2015.
56 p., fot. color.

ENG: My album of kid: Create your album with memories and keep it forever.

0

Animalele: Marea mea carte de întrebări și răspunsuri [Rom] (ISBN: 978-9975-61-985-1, 978-9975-61-984-4) / **Fenoghen**, Alexandra / [Chișinău]: Arc, 2016. 16 p., il. color.

ENG: Questions & Answers: Animals.

Babić, Violeta: Cartea puștoaicelor [Rom] (ISBN: 978-9975-137-44-7) / **Nedelcu**, Octavia /
[Chișinău]: Arc, 2016. 163, 1 p., il. color. Ed a 10-a.

SRB: Knjiga za svaku devojčicu.

(**Ciobanu**, Silvia; **Topalo**, Valentina): Scientific Library, 1945-2015 [Eng] (ISBN: 978-9975-50-159-0) / [Bălți: S. n., 2016]. 36 p., diagr., il., fot., fot. color.

ROM: Biblioteca Științifică, 1945-2015.

Eu și lumea din jurul meu: Marea mea carte de întrebări și răspunsuri [Rom] (ISBN: 978-9975-61-985-1, 978-9975-61-983-7) / **Țurcanu**, Lucia / [Chișinău]: Arc, 2016. 16 p. , il. color.

ENG: Questions & Answers: Animals: How Does it Work?

Gremalschi, Anatol; **Mocanu**, Iurie; **Spinei**, Ion: Informatika: Učebnik dlja 9 klassa
[Rus] (ISBN: 978-9975-85-014-8) / **Musteață**, Veronica / [Chișinău]: Știința, 2016.
143, 1 p., fig., tab. color. Ed. a 2-a.

ROM: Informatică: Manual pentru clasa a 9-a.

Marea carte a jocurilor de inteligență [Rom] (ISBN: 978-9975-137-43-0) /
Chiriacescu, Rodica / [Chișinău]: Arc, 2016. 55 p., il. color.

IT: Il grande libero dei giochi.

O zi la fermă: Sunete emise de animale. Melodii amuzante [Rom] (ISBN: 978-9975-54-243-2) / **Albu**, Sanda / [Chişinău]: Prut Internațional, 2015. 10 p., il. color.

ENG: A Day on the Farm.

8000 de lucruri iuimitoare pe care trebuie sa le știi [Rom] (ISBN: 978-9975-61-964-6)
/ **Ciobotaru**, Adrian / Chișinău: Arc, 2016. 511, 1 p., des., fot. color. Ed.
a 2-a.

ENG: 8000 amazing things you should know.

Prietenii din pădure: Sunete emise de animale. Melodii amuzante [Rom] (ISBN: 978-9975-54-244-9) / **Albu**,Sanda / [Chişinău]: Prut Internaţional, 2015. 10 p., il. color.

ENG: Forest Friends.

Rucova, Sofia: Sfintele Taine ale Bisericii Ortodoxe pe înțelesul copiilor [Rom] (ISBN: 978-9975-3151-0-4) / **Ciobanu**, Vasile / Chișinău: Viță adevărată, 2016. 26, 2 p., des. color.

RUS: O tainstvah Cerkvi v izložanii dlja detej.

0

Vocile animalelor: Carte sonoră: 60 de voci ale animalelor: Citește. Apasă. Ascultă
[Rom] (ISBN:978-9975-61-957-8, 978-9975-61-869-4) / **Țurcanu**, Lucia / [Chișinău]: Arc,
2016, 16 p., des. color.

ENG: Sounds of Animals.

(Vulpe, Ana): Alfabet vorbitor pentru atotștiutori [Rom] (ISBN: 978-9975-111-78-2) /
Chișinău: Biblion,2015. 18 p., fot. color. Ed. a 3-a.

ENG: The ABC For Know-Alls.

(**Eršov**, Larisa): Cum să devii un soț exemplar: Despre onoarea, chemarea, datoria și destinul bărbatului [Rom] (ISBN: 978-9975-3133-8-4) / **Levița**, Chiril / Chișinău: Cuvîntul-ABC, 2016. 43 p.

RUS: Kak stat' obrazcovoy m mužem. O mužskom prizvanii, česti i prednaznačenii.

(**Eršov**, Larisa): Cum să devii o soție exemplară: Despre fericirea și menirea femeii [Rom]
(ISBN: 978-9975-3133-8-4) / **Levința**, Chiril / Chișinău: Cuvîntul-ABC, 2016. 57

p.

RUS: Kak stat' obrazcovej ženoj. O ženskom sčast'e i priznanii.

Maslov, Leonid Ivanovici: Revelații pentru oamenii Veacului nou [Rom] (ISBN: 978-9975-3101-1-6, 978-9975-3101-0-9) / Chișinău: S. n., 2015. 160 p.

RUS: Otkrovenija ljudjam novogo veka.

(Appak, A.): O temelie sigură: Ghid de studiu al doctrinelor biblice în cadrul întâlnirilor de tineret: Partea 1-a. [Rom] (ISBN: 978-9975-53-689-9) / **Perciun, Rodica** / [Chișinău]: Cultul Religios Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea, 2016. 136 p.

RUS: Tverdoe osnovanie. Posobie po izučeniju biblejskih doktrin na molodežnyh vstrečah.

Benini, Paolo: Formarea de ucenici pentru Domnul : Chemarea, principiile biblice și aplicațiile practice ale uceniciei prin dinamica grupelor mici [Rom] (ISBN: 978-9975-53-628-8) / **Ruță**, Cristina / Chișinău: Asociația pentru Sănătate, Educație și Familie, 2016. 136 p.

IT: Chiama la formazione dei discepoli del Signore: Principi biblici e applicazioni pratiche del discepolato dinamico attraverso piccoli gruppi.

Bullon, Alejandro: Edinstvennaja nadežda: obreti istinnyj smysl žizni [Rus] (ISBN: 978-9975-53-621-9) / **Hudova**, Natal'ja / [Chișinău]: Asociația pentru Sănătate, Educație și Familie; Zaokskij [Rossia] : Istočnik žizni, 2016. 125, 2 p.

ESP: La única Esperanza: Encuentra el sentido real de la vida.

Bullon, Alejandro: Unica speranță: Găsește adevăratul sens al vieții [Rom] (ISBN: 978-9975-53-622-6) / **Dospinescu**, Lidia / [Chișinău]: Asociația pentru Sănătate, Educație și Familie, 2016. 125, 2 p.

ESP: La única Esperanza : Encuentra el sentido real de la vida.

Colón, Gaspar; **Colón**, May-Ellen: Rolul bisericii în societate: Lecțiunea Școlii de Sabat. Ediție instructori [Rom] (ISBN:978-9975-53-644-8) / **Sîrbu**, Loredana / Chișinău: Biserica (Uniunea de conferințe) a Adventiștilor de Ziua a Șaptea din Republica Moldova, 2016. 199, 1 p.

ENG: The role of church in society.

Colón, Gaspar; **Colón**, May-Ellen: Rol' cerkvi v občestve: Posobie po izučeniju Biblii v Subbotnej škole [Rus] (ISBN: 978-9975-53-640-0) / **Savčenko**, A.; **Stanovkina**, M. / Chişinău: Biserica (Uniunea de conferințe) a Adventiștilor de Ziua a Șaptea din Republica Moldova, 2016. 186, 6 p.

ENG: The role of church in society.

Colón, Gaspar; **Colón**, May-Ellen: Rolul bisericii în societate: Lecțiunea Școlii de Sabat. Ediție standard [Rom] (ISBN:978-9975-53-643-1) / **Sîrbu**, Loredana / Chișinău: Biserica (Uniunea de conferințe) a Adventiștilor de Ziua a Șaptea din Republica Moldova, 2016. 135, 1 p.

ENG: The role of church in society.

Colón, Gaspar; Colón, May-Ellen: Rol' cerkvi v obščestve: Posobie po izučeniju Biblii v Subbotnej škole s kommentarijami dlja učitelej [Rus] (ISBN: 978-9975-53-640-0) / **Savčenko, A.; Stanovkina, M.** / Chişinău: Biserica (Uniunea de conferințe) a Adventiștilor de Ziua a Șaptea din Republica Moldova, 2016. 254, 2 p.

ENG: The role of church in society.

Goldstein, Clifford: Cartea lui Iov: Lecțiunea școlii de sabat: standard [Rom] (ISBN: 978-9975-53-540-3, 978-9975-53-695-0) / **Sîrbu**, Loredana / Chișinău: Biserica (Uniunea de conferințe) a Adventiștilor de Ziua a Șaptea din Republica Moldova, 2016.
136, 2 p., tab.

ENG: Book of Job.

Goldstein, Clifford: Cartea lui Iov: Lecțiunea școlii de sabat: instructori [Rom] (ISBN: 978-9975-53-540-3, 978-9975-53-696-7) / **Sîrbu**, Loredana / Chișinău: Biserica (Uniunea de conferințe) a Adventiștilor de Ziua a Șaptea din Republica Moldova, 2016.
206, 2 p. , tab.

ENG: Book of Job.

Goldstein, Clifford: Kniga Iova: Posobie po izučeniju Biblii v Subbotnej škole [Rus] (ISBN: 978-9975-53-426-0, 978-9975-53-693-6) / **Savčenko**, A.; **Stanovkina**, M. / Chișinău: Biserica (Uniunea de conferințe) a Adventiștilor de Ziua a Șaptea din Republica Moldova, 2016. 185, 6 p.

ENG: Book of Job.

Goldstein, Clifford: Kinga Iova: Posobie po izučeniju Biblii v Subbotnej škole s kommentarijami dlja učitelej [Rus] (ISBN: 978-9975-53-426-0, 978-9975-53-9-694-3)
/ **Savčenko**, A.; **Stanovkina**, M. / Chişinău: Biserica (Uniunea de conferințe) a Adventiștilor de Ziua a Șaptea din Republica Moldova, 2016. 277, 6 p.

ENG: Book of Job.

Hasel, Frank: Duhul Sfânt și spiritualitatea: Lecțiunea Școlii de Sabat. Ediție instructori [Rom] (ISBN: 978-9975-53-540-3, 978-9975-53-755-1) / **Sîrbu**, Loredana / Chișinău: Biserica (Uniunea de conferințe) a Adventiștilor de Ziua a Șaptea din Republica Moldova, 2017. 183, 1 p., tab.

ENG: Spirit and spirituality.

Hasel, Frank: Duhul Sfânt și spiritualitatea: Lecțiunea Școlii de Sabat. Ediție standard [Rom] (ISBN: 978-9975-53-540-3, 978-9975-53-756-8) / **Sîrbu**, Loredana / Chișinău : Biserica (Uniunea de conferințe) a Adventiștilor de Ziua a Șaptea din Republica Moldova, 2017. 124 p., tab.

ENG: Spirit and spirituality.

Hasel, Frank: Svjatoj duh i duhovnost': Lectiunea Școlii de Sabat. Ediție instructori [Rus]
(ISBN: 978-9975-53-426-0, 978-9975-53-757-5 / **Savčenko, A.; Stanovkina, M.** /
Chișinău: Biserica (Uniunea de conferințe) a Adventiștilor de Ziua a Șaptea din Republica
Moldova, 2017. 223, 1 p.

ENG: Spirit and spirituality.

Hasel, Frank: Svjatoj duh i duhovnost': Posobie po izučeniju Biblii v Subbotnej škole [Rus] (ISBN: 978-9975-53-428-4, 978-9975-53-758-2) / **Savčenko**, A. / Chișinău: Biserica (Uniunea de conferințe) a Adventiștilor de Ziua a Șaptea din Republica Moldova, 2016.
159, 1 p.

ENG: Spirit and spirituality.

Haralambie, Arhimandrit: De ce nu ești în biserică? [Rom] (ISBN: 978-9975-133-38-8) /
Bordeianu, Ala / Chișinău: S. n., 2016. 54 p.

RUS: Почему ты не в церкви?

Něš, Ęndi: Evangelie ot Matfeja: Posobie po izučeniju Biblii v Subbotnej škole s komentarijami dlja učitelej [Rus] (978-9975-53-618-9) / **Savčenko**, A.; **Stanovkina**, M. / Chișinău: Biserica (Uniunea de conferințe) a Adventiștilor de Ziua a Șaptea din Republica Moldova , 2016. 288 p.

ENG: Gospel of Matthew.

Nèš, Éndi: Evangelié ot Matfeja: Posobie po izučeniju Biblii v Subbotnej škole [Rus] (978-9975-53-426-0) / **Savčenko**, A. / Chişinău: Biserica (Uniunea de conferinţe) a Adventiştilor de Ziua a Şaptea din Republica Moldova, 2016. 187, 4 p.

ENG: Gospel of Matthew.

Ravmalinga, Svamigal: Jeeva Karunya Ozukkam: Sostradatel'naja Žizn' ko vsem živym suščestvam: [Rus] (ISBN: 978-9975-56-392-5) / **Mustea Djoti**, Cristina / Chişinău: S. n., 2016. 137, 1 p.

ENG: Jeeva Karunya Ozukkam: Compassionate Life of all living beings.

Răspunsuri pentru viață [Rom] (ISBN: 978-9975-4393-0-5) / Liga Biblică din
Moldova / Chișinău: Liga Biblică în Moldova, 2016. 78, 1 p. Ed. a 2-a.

RUS: Tak govorit Biblija.

Stănescu, Nina: The social mission of the Romanian Orthodox Church [Eng] (ISBN: 978-9975-51-759-1) / **Enache Bănică**, Mihaela-Cerasela; **Vlad**, Adriana / Chişinău: Pontos, 2016. 197 p.

ROM: Misiunea socială a Bisericii Ortodoxe Române.

Vernant, Jean-Pierre: Universul, Zeii, Oamenii: Mituri grecești ale originilor [Rom] (ISBN: 978-9975-86-051-2) / **Onofrei**, Dorin / [Chișinău]: Cartier, 2016. 203 p. Ed. a 2-a.

FR: L'univers, Les Dieux, Les Hommes.

White, Ellen G.: Bor'ba i mužestvo [Rus] (ISBN: 978-9975-53-754-4) / **Lagutova**, L. P. / Chișinău: Biserica (Uniunea de conferințe) a Adventiștilor de Ziua a Șaptea din Republica Moldova, 2016. 383 p.

ENG: Conflict and Courage.

White, Ellen G.: Istoria speranței: secvențe din vremea în care nu va mai exista suferință
[Rom] (ISBN: 978-9975-53-747-6) / **Rusu**, Valentin / Chișinău: Biserica (Uniunea de
conferințe) a Adventiștilor de Ziua a Șaptea din Rep. Moldova, 2016. 127
p.

ENG: Story of Hope.

White, Ellen G.: Istoriya spasenija: Prošloe, nastojaščee, buduščee [Rus] (ISBN: 978-9975-53-748-3) / Chișinău: Biserica (Uniunea de conferințe) a Adventiștilor de Ziua a Șaptea din Rep. Moldova, 2016. 125, 3 p.

ENG: Story of Redemption.

Agapova, Olga: Nu-i timp de îmbătrânit!: Ghid metodic pentru activități de educație a adulților [Rom] (ISBN: 978-9975-125-73-4) / **Onofrei**, Dorin / Chișinău: Epigraf, 2015. 119 p., fig., tab. color.

RUS: Net vremeni dlja staryh! Rukovodstvo dejatel'nost'ju metodično obučenija dlja vzroslyh.

Babova, Viorica: Dosug doškol'nika [Rus] (ISBN:978-9975-4409-6-7) / [Chişinău]: Zuev Invest, 2016. 64 p., des.

ROM: Distracții pentru Prichindel.

Babova, Viorica: Oznakomlenie s prirodoy i okruzajuščim mirom: tetrad' s zadaniyami dlja razvitija detej: 5-7 let [Rus] (ISBN:978-9975-4409-5-0) / [Chişinău]: Zuev Invest, 2016. 64 p., des.

ROM: Cunoaşterea mediului: Caiet pentru grupa mare pregătitoare: 5-7 ani.

Bobkova, Elena; **Ganin**, Yury; **Kitayka**, Andrey; **et al.**: Index of confidence in trade between Moldova and Transnistria [Rus, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-3086-8-7) / Chişinău: S. n. ; Tiraspol: S. n., 2016.63, 1; 56 p., fot., tab. color.

RUS: Indeks doverija v trgovle meždu Moldovoj i Pridnestrov'em.

Brighidin, Andrei; Gumennaia, Oxana: Karta diskriminacii v Respublike Moldova = Map of discriminaton in the Republic of Moldova [Rom, Eng, Rus] (Trilingual ed.) (ISBN: 978-9975-4378-9-9) / Chişinău: Depol Promo, 2016. 119 p., fig., tab.

ROM: Harta discriminării în Republica Moldova.

(Bulat, Galina; Colovei, Rodica; Balan, Vera; et al.): Inkluzivnoe obrazovanie: Metodičeskoe posobie dlja nepreryvnogo formirovanija didaktičeskih kadrov, rabotajuščih v oblasti inkluzivnogo obrazovanija detej: Čast' 1 [Rus] (ISBN: 978-9975-87-091-7) / **Rusu, Sofia; Gumen, Galina** / Chișinău: S. n., 2016. 167 p.

ROM: Educație incluziva: Suport de curs pentru formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive centrate pe copil.

Buzu, Alexei; **Lutenco**, Victor: Are we up to the task?: Assessment report of the national strategic programme on demographic security, 2011-2025 [Eng] (ISBN: 978-9975-53-733-9) / Chişinău: S. n., 2016. 83 ; 95 p., fig., fot., tab. color.

ROM: Putem face față provocării?: Raport de evaluare al programului național strategic în domeniul securității demografice, 2011-2025.

Chivriga, Viorel: Povyšenie konkurentnosposobnosti predpriyatij na oboih beregah Dnestra [Rus] (ISBN: 978-9975-53-735-3, 978-9975-53-738-3) / [Chișinău]: S. n., 2016. 20 ; 20 p., tab.

ROM: Creșterea competitivității întreprinderilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

Ciobanu, Vitalie: The Army of the Republic of Moldova: 25 ani [Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-87-111-2) / **Cosmescu**, Alexandru / Chişinău: Ministerul Apărării, 2016. 204, 3 p., fot., fot. color.

ROM: Armata Republicii Moldova.

Costachi, Gheorghe: Mejdunarodnoe zakonodatel'stvo po protivodejstviju pytkam:
Sbornik [Rom, Rus] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-4474-6-1) / Comrat: Institutul
pentru Democrație, 2016. 96 p.

ROM: Legislația internațională pentru combatere: Culegere.

Dughin, Aleksandr: Misiunea eurasianistă: (materiale programatice) [Rom] (ISBN: 978-9975-127-46-2) / **Roșca**, Iurie; **Racu**, Octavian / Chișinău: Universitatea populară, 2016. 144 p.

RUS: Missija evrazijscy: (programmnye materialy).

Dughin, Aleksandr: Relații internaționale: Paradigme, teorii, sociologie: Manual pentru Instituții Superioare de Învățământ [Rom] (ISBN: 978-9975-3092-8-8) / **Roșca**, Iurie / Chișinău: IRIM, 2016. 468 p.

RUS: Meždunarodnye otnošenija: Paradigmy, teorii, sociologija: Učebnoe posobie dlja VUZOV.

Efremov, Dumitrița; **Ciocanu**, Sergiu; **Boșneaga**, Alexei; **et al.**: Community-led urban strategies in historical towns (COMUS): Assembled Report – Republic of Moldova [Rom, Eng](Bilingual ed.) / Chișinău: S. n., 2015. 44 ; 44 p.

ROM: Strategii urbane ghidate de comunitate în orașe istorice (COMUS): [referitor la patrimoniul cultural]: Raport de Evaluare – Republica Moldova.

Eftodi, Agnessia; **Balan**, Angela: Inkluzivnoe obrazovanie: Metodičeskoe posobie dlja nepreryvnogo obučenija didaktičeskikh kadrov, rabotajuščih v oblasti inkluzivnogo obrazovanija detej: Čast' 3.[Rom, Rus] (ISBN: 978-9975-87-090-0, 978-9975-87-115-0)/ **Gumen**, Galina /Chișinău: S. n., 2016. 126 p.

ROM: Educatie incluziva: Suport de curs pentru formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive centrate pe copil.

Fühling, Alexander; **Vidaicu**, Mihaela; **Roșca**, Natalia: Alternative Preventive Measures to Pre-Trial Detention: An Empirical and Theoretical Research of the Legal Framework [Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-86-083-3) / [Chișinău]: Cartier, 2016. 68 p.

ROM: Măsurile alternative pentru arestarea preventivă: O analiză empirică și teoretică a cadrului legal în domeniu.

Ghid metodologic privind marcarea climatică a bugetului public național: Document de suport pentru Integrarea Adaptării la Schimbările Climatice în Bugetul Național [Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-53-759-9) / Chișinău: S. n., 2016. 52 p., fig., tab. color.

Greco, Pavel: Compatibility analysis of Moldovan legislation with the European standards on equality and non-discrimination: Study [Eng] (ISBN: 978-9975-300-29-2) / Chişinău: [Imprint Star], 2015. 197 p.

RUS: Analiz sovместimosti zakonodatel'stva Respubliki Moldova s evropejskimi standartami v sfere ravenstva i nediskriminacii: Issledovanie.

Ionescu, Iustina; **Iordache**, Romanița; **Greco**, Pavel; **et al.**: Rukovodstvo v oblasti nediskriminacii dlja praktičeskih rabotnikov [Rus] (ISBN: 978-9975-3108-19) / Chișinău: S. n., 2016.70 p., tab. color.

ROM: Ghid în domeniul nediscriminării: pentru practicieni.

Ioniță, Veaceslav; **Enachi**, Diana: Pereosmyslenie paradigmy èkonomičeskikh finansovyh otnošenij meždu Chișinău i Tiraspol [Rus] (ISBN: 978-9975-53-735-3, 978-9975-53-736-0) / [Chișinău]: S. n., 2016. 24 ; 24 p., tab.

ROM: Regândirea paradigmei relațiilor economice-financiare între Chișinău și Tiraspol.

Kodeks o vyborah : nr. 1381-XIII din 21.11.97 [Rom, Rus] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-53-500-1) / Comisia Electorală Centrală / Chişinău: S. n., 2016. 271 p.

ROM: Codul electoral al Republicii Moldova.

Kodeks ob obrazovanii Respubliki Moldova: V sootvetstvii s poslednimi izmenenijami i dopolnenijami v Monitorul Oficial: Obnovlennyj [Rus] (ISBN: 978-9975-3050-6-8) / Chișinău: Farmec-Lux, 2016. 168 p.

ROM: Codul educației al Republicii Moldova: În conformitate cu ultimele modificări și completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova: Actualizat.

Lukianenko, Natalia: Creează, confecționează și joacă-te [Rom] (ISBN: 978-9975-61-963-9) / **Fenoghen**, Alexandra / [Chișinău]: Arc, 2016. 47, 1 p., fig., fot. color.

RUS: Bol'shaja kniga detskogo dosuga.

(Manolachi, Veaceslav): State University of Physical Education and Sports [Rom, Eng]
(Bilingual ed.) / Chişinău: S. n., 2016. 197, 4 p., fot. color.

ROM: Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

Mejdunarodnaja konvencija po sobljudeniju prav rebenka: ot 20.11.1989 [Rus] /
Oficiul Avocatului Poporului / Chişinău: S. n., 2016. 26; 26 p.

ROM: Convenția internațională cu privire la drepturile copilului: din 20.11.1989.

(**Miron**, Viorel; **Miron**, Marina): CerTour: The catalogue of certified agripensions in Republic of Moldova [Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-52-188-8, 978-9975-3113-4-2) / Chişinău: [Masterprint], 2016. 28 p. , fot. color.

[2016-2281]

ROM: CerTour: Catalogul agropensiunilor certificate din Republica Moldova

Murdoch, Jim; **Jiricka**, Vaclav: Combaterea relelor tratamente în penitenciare: Manual pentru colaboratorii sistemului penitenciar privind prevenirea relelor tratamente în penitenciare [Rom] (ISBN: 978-9975-53-708-7) / Chișinău: S. n., 2016. 104 p.

ENG: Combating ill-treatment in prison.

National Integrity Commission: Progress report: Retrospective edition of NIC, 2016
[Eng] / Chişinău: S. n., 2016. 51 p., fot., tab. color.

ROM: Comisia Naţională de Integritate.

National Report on the Enforcement of Intellectual Property Rights in the Republic of Moldova, 2014 [Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-911-80-1) / **Calpacci**, Nina / [Chişinău]: AGEPI, 2015. 143, 2 p., fig., fot. color.

ROM: Raport Național privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova, 2014.

National Report on the Enforcement of Intellectual Property Rights in the Republic of Moldova, 2015 [Rom,Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-911-94-8) / **Calpacci**, Nina / [Chişinău: AGEPI, 2016]. 152, 2 p., fig., fot. color ; tab.

ROM: Raport Național privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova, 2015.

Nederița, Alexandru; Prisacar, Tatiana: Osobennosti organizacii finansovogo upravlenija i buhgalterskogo učeta v nekommerčeskikh organizacijah: Praktičesko-metodičeskoe rukovodstvo [Rus] (ISBN: 978-9975-3126-1-5) / **Iarincovschi, Sanda / Chișinău:** Cu drag, 2015. 383 p. 2 izd., pererab. i dop.

ROM: Caracteristici ale organizării managementului financiar-contabile non-profit: Un management practic și metodic.

(Nogailic, Tatiana): Moldovenii în Italia: Globalizarea, efectele migrației și asocierea diasporală [Rom] (ISBN: 978-9975-128-69-8) / **Vizir**, Varvara / Chișinău: S. n., 2016. 104, 1 p., fig., tab., fot. color.

IT: Moldavi in Italia: La Globalizzazione, effetti della migrazione e l'associazionismo diaspora-le.

Ostavciuc, Dinu; **Odagiu**, Iurie; **Rusnac**, Constantin: Investigation of crimes in matters of organized crime: Practical Guide [Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-121-35-4) / **Munteanu**, Vlada; **Gavriliță**, Ana / Chișinău: S. n., 2016. 146; 126 p.

ROM: Cercetarea infracțiunilor din materia crimei organizate: Ghid practic.

Perjan, Olesia: Rukovodstvo po prodviženiju ravenstva v sredstvah massovoj informacii [Rom, Rus] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-3108-7-7) / [Chişinău: S. n., 2016].

28, 1 p., fig. color.

ROM: Ghid pentru promovarea egalităţii în mass-media.

Posobie dlja izbiratelja: prezidentskie vybory 2016 g. [Rus] / Chişinău: S. n., 2016.
24 p., fig., tab. color.

ROM: Ghidul alegătorului: alegeri prezidențiale 2016.

Referendum kak vysšaja forma nepostedstvennoj demokratii [Rus] (ISBN: 978-9975-3037-7-4) / Chişinău: [Princeps], 2016. 195 p., fig., fot., tab.

ROM: Referendumul ca formă supremă a democrației directe

Republic of Moldova, Constitutional Court: Report on the exercise of Constitutional Jurisdiction in 2015 [Eng] (ISBN: 978-9975-137-01-0) / **Rusu**, Lilia / Chişinău: Arc, 2016. 191 p., fot. color.

ROM: Republica Moldova. Curtea Constituțională: Raport privind exercitarea jurisdicției constituționale în anul 2015.

Respublika Moldova, Konstitucija: Konstitucija na Respublika Moldova; Deklaracija za nezavisimost; Konstitucionen blok [Bgr] (ISBN: 978-9975-137-12-6)/ **Volkov**, Evgenij; **Srebranov**, Rumen / Chişinău: Arc, 2016. 155 p.

ROM: Constituția Republicii Moldova; Declarația de Independență: Blocul de constituționalitate.

Respublika Moldova, Constitution: Constitution of the Republic of Moldova; Declaration of Independence; Judgment of the Constitutional Court No. 36 of 05.12.2013: Bloc of Constitutionality [Eng] (ISBN: 978-9975-137-13-3) / [Chişinău: Arc, 2016]. 159 p.

ROM: Constituția Republicii Moldova; Declarația de Independență; Hotărârea Curții Constituționale Nr 36 din 5 decembrie 2013: Blocul de constituționalitate.

Respublika Moldova, Constitution: Constitution de la République de Moldova; Déclaration d'indépendance; Arrêt de la Cour Constitutionnelle № 36 du 05.12.2013: Bloc de constitutionnalité[Fr] (ISBN: 978-9975-137-14-0) / **Condova**, Ala / [Chişinău: Arc, 2016]. 159 p.

ROM: Constituția Republicii Moldova; Declarația de Independență; Hotărârea Curții Constituționale Nr 36 din 5 decembrie 2013: Blocul de constituționalitate.

Respublika Moldova. Konstituțiya: Moldova Respublikasının Konstituțiyası; Moldova Respublikasının Baamsızlık Deklarațiyası; Konstituțiya Daavası № 36 – 05.12.2013: Konstituțonal blok [Gag] (ISBN: 978-9975-137-15-7) / **Çebotar**, Petri / [Chișinău: Arc, 2016]. 145 p.

ROM: Constituția Republicii Moldova; Declarația de Independență; Hotărârea Curții Constituționale Nr 36 din 5 decembrie 2013: Blocul de constituționalitate.

Respublika Moldova, Konstitucija: Konstitucija Respubliki Moldova; Deklaracija o nezavisimosti; Postanovlenie Konstitucionnogo Suda № 36 ot 5 dekabnja 2013 g.: Konstitucionnyj blok [Rus] (ISBN: 978-9975-137-17-1) / [Chişinău: Arc, 2016]. 163, 1 p.

ROM: Constituția Republicii Moldova; Declarația de Independență; Hotărârea Curții Constituționale Nr 36 din 5 decembrie 2013: Blocul de constituționalitate.

Respublika Moldova, Konstitucija: Konstitucija Respubliki Moldova; Deklaracija pro nezaležnosti; Postanova Konstitucijnogo Sudu № 36 vid 05.12.2013 r.: Konstitucijnij blok [Ukr] (ISBN: 978-9975-137-18-8) / **Kojuhar**, Katerina/ [Chişinău: Arc, 2016].
55, 1 p.

ROM: Constituția Republicii Moldova; Declarația de Independență; Hotărârea Curții Constituționale Nr 36 din 5 decembrie 2013: Blocul de constituționalitate.

Respublika Moldova, Konstitucija: I Konstitucija e Republikaqe Moldova; Îi declarația di independeța la Republicacu Moldova: Cotor Constitutieacor [Romă] (ISBN:978-9975-137-19-5) / **Marin, Alla; Caldararu, Valeriu** / [Chișinău: Arc, 2016].
151 p.

ROM: Constituția Republicii Moldova; Declarația de Independență: Blocul de constituționalitate.

Rudei, Rodica; Botnariuc, Diana: Psihosocial'naja podderžka so storony kommunitarnogo sovetnika v čerezvyčajnyh situacijah: (pervaja psihologičeskaja pomošč') [Rus] (ISBN: 978-9975-66-522-3) / Chișinău: S. n., 2016. 28 p., fig.

ROM: Suport psihosocial al consilierului comunitar în situații de urgență: (primul ajutor psihologic).

Sazonov, V.; Vreimea, N.; Sârbu, I; Prokopov, S.; et al. : Curs formator "Pregătire pentru succes" : De la înțelegere la conducere: Complex metodic: pentru dezvoltarea holistică a elevilor din clasele 9-12: Primul curs [Rom] (ISBN: 978-9975-53-698-1) / **Cusursuz, M.; Cusursuz, V. /** Chișinău: S. n., 2016. 439 p., fig., tab.

RUS: Trener kursa "Podgotovka k uspehu": Ot ponimaniya k rukovodstvu: Metodičnyj kompleks: dlja celostnogo razvitija studentov 9-12 klassov: Pervyj kurs.

Sazonov, Beniamin; **Prokopov**, Serghey; **Katranji** Evgheny; **Yakimenko**, Serghey: Pregătire pentru succes: De la înțelegere – la conducere: Curs formator: Caiet de lucru [Rom] (ISBN: 978-9975-3029-9-9) / **Cusursuz**, V. ; **Cusursuz**, M. / Chișinău: Policolor, 2016. 100 p.

RUS: Podgotovka k uspehu: Ot ponimaniya k upravleniyu: traniingovyy kurs.

Sazonov, Beniamin; **Prokopov**, Serghey; **Katranji** Evgheny; **et al.** : Stop! Pericol de moarte: Material didactic pentru prevenirea comportamentului de risc : pentru elevii claselor 9-12 [Rom] / Chişinău: S. n., 2015. 55, 6 p., fig.

RUS: Стой! Опасно длѧ жѧзни: Учебное пособие по предупреждению рискованного поведения у учащихся 9-12 классов.

Sârbu, Igor; **Sazonov**, Veniamin: Fii prudent!: Viitorul tău contează: Manual privind prevenirea comportamentului de risc la elevii din clasele a 9-12 [Rus, Rom] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-4221-7-8) / Chişinău: S. n., 2016.

RUS: "Bud' vniatelen! Na konu tvoe buduščee": Učebnoe posobie po predupreždeniju riskovannogo povedenija u učaščihsja 9-12 klassov.

Semejnyj kodeks Respubliki Moldova: s poslednimi izm. i dop.: Obnovlen 01.03.2016 [Rom, Rus] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-3117-5-5)/ Chişinău: Farmec-Lux, 2016. 80 p.

ROM: Codul familiei al Republicii Moldova: cu ultimele modif. și compl.: Actualizat la 01.03.2016.

Sharp, Gene: De la dictatură la democrație: Un cadru conceptual pentru câștigarea libertății [Rom] (ISBN: 978-9975-79-902-7) / **Isărescu**, Bogdan / [Chișinău]: Cartier, 2016. 103, 1 p.

ENG: From Dictatorship to Democracy.

3

Śliwa, Michał: Democrația poloneză. Idei. Oameni. Evenimente [Rom] (ISBN: 978-9975-76-179-6) / **Constantinov**, Valentin / Chișinău: [US Tiraspol], 2016. 212 p.

POL: Polska demokracja. Idee. Ludzie. Dzieje.

Sobor, Eugeniu :... și Stalin e tânăr din nou: Moravurile politicii moderne [Rom] (ISBN: 978-9975-128-73-5) / Chișinău: S. n., 2016. 302 p.

RUS: ...I Stalin takoj molodoj... : Nrazy sovremennoj politiki.

The third United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development (HABITAT III). Republic of Moldova: National Report [Eng] (ISBN: 978-9975-57-208-8) / Chişinău: S. n., 2016. 60 p., fig. color, tab.

RUS: Tret'ja konferencija Organizacii Ob'edinennyh Nacij v oblasti žil'ja i ustojcivogo gorodskogo razvitija (HABITAT III). Respublika Moldova.

(**Țaralunga**, Gheorghe): Ohrana zdorov'ja i bezopasnost' truda: Spravočnik: Sbornik zakonodatel'nyh i metodičeskih rekomendacij v oblasti ohrany zdorov'ja i bezopasnosti truda [Rom, Rus] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-58-101-1) / Chișinău: S. n., 2016. 89, 1 ; 81, 1 p., tab.

ROM: Securitatea și sănătatea în muncă: Ghid: Culegere de acte legislative și îndrumări metodologice privind securitatea și sănătatea în muncă.

3

Moldova State University: 70 years [Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-66-534-6) / Chişinău: S. n., 2016. 136 p., fot., fot. color.

ROM: Universitatea de Stat din Moldova: 70 de ani

Žižek, Slavoj: Refugiați, teroare și alte probleme cu vecinii: Împotriva dublului șantaj
[Rom] (ISBN: 978-9975-79-902-7, 978-9975-86-108-3) / **Șiulea**, Ciprian / [Chișinău]:
Cartier, 2016. 111, 1 p.

ENG: Against the Double Blackmail: Refugees, Terror and Other Troubles with the Neighbours.

SVN: Der neue Klassenkampf. Die wahren Gründe für Flucht und Terror.

Achiri, Ion; **Braicov**, Andrei; **Şpunteco**, Olga: Matematika: Učebnik dlja 9 klasa [Rus]
(ISBN: 978-9975-54-266-1 / **Achiri**, Ion; **Erhan**, Antonina / Chişinău: Prut
Internaţional, 2016. 228 p., fig. 2-e. izd. pererab. i dop.

ROM: Matematica : Manual pentru clasa a 9-a.

(Bejan, Iurie; Boboc, Nicolae; Bacal, Petru; et al.): The Prut River Basin Management Plan: Cycle 1, 2017-2022: Executive summary [Eng] (ISBN: 978-9975-3045-8-0) / Chişinău: S. n., 2016.. 42 p., fig., fot., tab. color.

ROM: Planul de gestionare al Bazinului Hidrografic Prut: Sumar executiv.

Botgros, Ion; **Bocancea**, Viorel; **Donici**, Vladimir; **Constantinov**, Nicolae: Fizika: Učebnik dlja 9 klassa [Rus] (ISBN: 978-9975-86-084-0) / **Bocancea**, Evelina / Chișinău: Cartier, 2016. 112 p., des. Ed. a 3-a.

ROM: Fizica: Manual pentru clasa a 9-a.

Dragalina, Galina; **Veliško**, Nadežda; **Kudrickja**, Svetlana; **Pasečnik**, Boris: Himija:
Učebnik dlja 9 klassa [Rus] (ISBN: 978-9975-61-997-4) / **Pogrebnoi**, Ivan; **Litvinova**,
Tatiana / Chișinău: Arc, 2016. 163 p., des. Ed. a 3-a.

ROM: Chimia: manual pentru clasa a 9-a.

Galben-Panciuc, Zinaida; **Galben**, Svetlana; **Diaconu**, Stela; **Botgros**, Ion: Poznanie mira: Učebnik: 3 klass [Rus] (ISBN: 978-9975-54-267-8) / **Perciuleac**, Ludmila / Chişinău: Prut Internaţional, 2016. 128 p., il. color.

ROM: Ştiinţe: Manual pentru clasa a 3-a.

Galben-Panciuc, Zinaida; **Botgros**, Ion; **Diaconu**, Stela; **Galben**, Svetlana: Poznanie mira: Učebnik dlja 5 kl. [Rus] (ISBN:978-9975-54-225-8) / Chişinău: Prut Internaţional, 2015. 95, 1 p., fig., fot. color.

ROM: Ştiinţe: Manual pentru cl. a 5-a.

Josan, Liliana; **Andreev**, Alexei; **Isac**, Andrei; **Mărgineanu**, Gabriel: Nižnij Dnestr: ego značenie i problemy [Rom, Rus] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-66-531-5) / Chișinău: S. n., 2016. 24 ; 24 p., fot. color.

ROM: Nistrul de Jos: importanță și probleme.

(Munteanu, Valeriu; Lekoyiet, Suzanne): Firstbiennial update report of the Republic of Moldova: Under the United Nations Framework Convention on Climate Change [Eng] (ISBN:978-9975-87-078-8) / [Chişinău]: Ministry of Environment (MoEN) : United Nations Environment programme (UNIEP), 2016. 220 p., fig., tab. color.

ROM: Primul Raport Bial actualizat al Republicii Moldova: Elaborat pentru a fi raportat către Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei.

Society of Geneticists and Breeders of the Republic of Moldova: From Congress to Congress [Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-3089-5-3 / Chişinău: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2016. 47, 1 p. ; fot., fot. color.

ROM: Societatea Geneticienilor și Amelioratorilor din Republica Moldova: de la congres la congres.

State Nature Reserve "Plaiul Fagului" [Eng] (978-9975-47-122-0) / Rădenii Vechi: S. n., 2016. 48 p., fig., tab. color. Ed. a 2-a.

ROM: Rezervația Naturală de Stat "Plaiul Fagului".

Țaranu, Marius; **Bicova**, Elena; **Postolatii**, Vitalii; **et al.**: National Inventory Report: Greenhouse Gas Sources and Sinks in the Republic of Moldova, 1990-2013: Submission to the United Nations Framework Convention on Climate Change [Eng] (ISBN: 978-9975-87-028-3) / Chisinau: S. n., 2015. 419 p.

ROM: Raportul Național de Inventariere: Surse de emisii și sechestrare a gazelor cu efect de seră în Republica Moldova, 1990-2013: Elaborat pentru a fi raportat către Convenția cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbarea climei.

The Red Book of the Republic of Moldova [Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-67-998-5) / **Șpitoc**, Liliana; **Vedutenco**, Daria; **Cațișev**, Elena; **et al.** / [Chișinău]: Știința, 2015. 491, 1 p., fot. color. Ed. a 3-a.

ROM: Cartea Roșie a Republicii Moldova.

Ursu, Ludmila; **Lupu**, Ilie; **Iasinschi**, Iulia: Matematika: Učebnik: 3 klass [Rus] (ISBN: 978-9975-54-262-3) / **Ursu**, Ludmila; **Rusu**, Tatiana / [Chișinău]: Prut Internațional, 2016. 136 p.,il. color.

ROM: Matematică: Manual pentru clasa a 3-a.

Ursu, Ludmila: Matematika: tetrad' učenika: 4 klass [Rus] (ISBN: 978-9975-54-270-8, 978-9975-54-281-4) / **Ursu**, Ludmila / [Chişinău]: Prut Internațional, 2016. 48 p.

ROM: Matematică.

Ursu, Ludmila: Matematika: tetrad' učenika: 4 klass [Rus] (ISBN: 978-9975-54-270-8, 978-9975-54-271-5) / **Ursu**, Ludmila / [Chișinău]: Prut Internațional, 2016. 56 p.

ROM: Matematică.

Agrati-Prandž, Andžela: Appetitnye makrobiotičeskie i veganskie bljuda na každyj den'
[Rus] (ISBN: 978-9975-53-606-6) / **Lambet**, Aleksandra / Chişinău: DAAC Hermes
Pres, 2016. 217, 3 p., fot. color.

ENG: Appetizing macrobiotic and vegan dishes.

(**Bodiul**, Valentin): Cricova – moja sud'ba: Manifest pokolenija [Rus] (ISBN:978-9975-74-762-2) / Cricova: Litera AVN, 2016. 166, 2 p., fot., fot. color

ROM: Cricova – destinul meu: Manifest al generației.

Carpenco, Mihalina: Procesarea obiecțiilor clienților [Rom] (ISBN: 978-9975-51-705-8) /
Paladi, Tatiana / Chișinău: Pontos, 2016. 190, 1 p.

RUS: Rabota s vozraženijami klientov.

Focșa, Valentin; **Konstandoglo**, Alexandra; **Tataru**, Gheorghe; **et al.**: Instrucția po bonitirovke krupnogo rogatogo skota mjasnyh porod [Rus] (ISBN: 978-9975-56-396-3) / Chișinău: S. n., 2016. 34 ; 34 p., tab.

ROM: Instrucțiuni pentru bonitarea raselor de bovine specializate în producția de carne.

(Gonța, Ana; Bunduchi, Ion; State, Vasile): Vnešnij pljuralizm SMI v Respublike Moldova v 2015 godu [Rus] (ISBN: 978-9975-87-087-0) / Chișinău: S. n., 2016.
61 p., fig. color, tab.

ROM: Pluralismul extern al mass-mediei din Republica Moldova în anul 2015.

Grossu, Iulian; **Ababii**, Ion; **Ceban**, Emil; **et al.** :The alley of brilliant scientists and doctors
[Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-82-027-1) / **Loghin**, Eugenia / Chişinău:
USMF "Nicolae Testemiţanu", 2016. 152, 3 p. ,fot.

ROM: Aleea savanţilor şi medicilor iluştri.

Grosu, Elena; Croitoru, Rodica; Ciobanu, Lucia; et al. : Tehnologiceskoe vospitanie: učebnik dlja 3-go klassa [Rus] (ISBN: 978-9975-125-86-4) / **Grosu, Elena; Bordei, Natalia** / [Chişinău]: Epigraf, 2016. 95, 1 p., il., tab. color.

ROM: Educație tehnologică: manual pentru clasa a 3-a.

Lariușin, Tatiana; **Butucel**, Inna: Problemy perehoda na meždunarodnye standarty i normy v sanitarnoj i fitosanitarnoj oblasti na oboih beregah Dnestra [Rus] (ISBN: 978-9975-53-735-3, 978-9975-53-737-7) / [Chișinău] : S. n., 2016. 21 ; 21 p.

ROM: Probleme de tranziție la standardele și normele internaționale în domeniul sanitar și fitosanitar pe ambele maluri ale râului Nistru.

(Leșco, Galina): Integrirovannaja medicinskaja pomošč' podrostkam (IMPP): Posobie dlja medicinskih rabotnikov pervičnogo urovnja [Rus] (ISBN: 978-9975-3120-1-1) / Chișinău: Urma ta, 2016. 188 p. ,fig., graf., tab. color.

ROM: Asistența integrată a sănătății adolescenților (AISA): Ghid pentru prestatorii de servicii de sănătate la nivel primar.

Leșco, Galina; **Luchian**, Andrei: Behavioral and social determinants of adolescent health=Zdorov'e podrostkov. Social'nye i povedenčeskie determinanty [Rom, Eng, Rus] (Trilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2016. 23 p., fig. color. factorii determinanți comportamentali și sociali : Raport sumar al studiului de evaluare a Comportamentelor de sănătate ale copiilor de vârstă școlară (CSCȘ) în Republica Moldova

ROM: Sănătatea adolescenților, factorii determinanți coportamentali și sociali.

Lupașcu, Teodor; Catereniuc, Iliia; Globa, Lilian; Babuci, A.: Notebook for Practical work at Human Anatomy : (Guide for self-studying) = Praktičeskie zanjatija po anatomii čeloveka: (Posobie po samopodgotovke) [Rom, Eng, Rus] (Trilingual ed.) (ISBN:978-9975-9896-9-5, 978-9975-57-203-3) / Chișinău: S. n., 2016. 3 vol. Ed. a 8-a.

ROM: Lucrări practice la Anatomia Omului: (Ghid pentru autoinstruire).

Lupașcu, T.; Catereniuc, I.; Globa, L.; et al. : Notebook for Practical work at Human Anatomy: (Guide for self-studying) = Praktičeskie zanjatija po anatomii čeloveka: (Posobie po samopodgotovke) [Rom, Eng, Rus] (Trilingual ed.) (ISBN: 978-9975-57-207-1) / Chișinău: S. n., 2016. 1 Vol. Ed. a 9-a.

ROM: Lucrări practice la Anatomia Omului: (Ghid pentru autoinstruire).

Lupașcu, T.; Catereniuc, I.; Globa, L.; Babuci, A.: Workbook in Human Anatomy: Internal organs. Central Nervous System: Guide for self-studying = Praktičeskie zanjatija po anatomii čeloveka: Vnutrennie organy. Central'naja nervnaja sistema: Posobie po samopodgotovke [Eng, Rus] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-9896-9-5, 978-9975-57-197-5) / Chișinău: S. n., 2016. Vol. 2. Ed. a 7-a.

ROM: Lucrări practice la Anatomia Omului: Viscere. Sistemul Nervos Central: Ghid pentru autoinstruire.

Murariu, Cătălina; **Melu**, Radu: Les v kontekste ustojčivogo razvitija: Učebnyj material dlja prepodavatelej i obučajuščihsja [Rus] (ISBN: 978-9975-3135-2-0) / **Frol**, Džordž; **Karabčuk**, Dmitro / [Chișinău]: S. n., 2016. 65 p., fig., fot. color.

ROM: Pădurea în contextul dezvoltării durabile: Material didactic pentru profesori și elevi.

Pravila dorožnogo dviženija: Administrativnaja otvetstvennost' učastnikov dorožnogo dviženija. Ugolovnaja otvetstvennost' učastnikov dorožnogo dviženija. Porjadok provedenija testa na alkogol'. Soderžimoe avtomobil'nyh apteček [Rus] (ISBN: 978-9975-53-291-4) / Chişinău: Adiabata, 2017. 167 p., 28 p. fig., fig. color.

ROM: Regulamentul circulației rutiere.

Sudarea cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector inert: Suport teoretic pentru examenele de calificare și certificare a sudorilor: Suport de curs / **Dabija**, Marionela; **Balan**, Olesea; **Diordiev**, Oleg; **et al.** / [Chișinău]: Pontos, [2016]. 47, 3p., fig., fig. color, tab.

DEU: Infundierbare Elektrodenschweißen in einem inerten Schutzgas: theoretische Unterstützung für Eignungsprüfungen und Zertifizierung von Schweißern: Handout.

Sudarea metalelor cu electrod învelit: Suport teoretic pentru examenele de calificare și certificare a sudorilor: Suport de curs / **Dabija**, Marionela; **Balan**, Olesea; **Diordiev**, Oleg; **et al.** / [Chișinău]: Pontos, [2016]. 43, 3 p., fig., fig. color, tab.

DEU: Beschichtete Elektrodenschweißen von Metallen: theoretische Unterstützung für Eignungsprüfungen und Zertifizierung von Schweißern: Handout.

Tereşcenco, Maria: Fibre textile: Manual [Rus, Rom] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-124-83-6) / **Rîjenco**, Natalia / Chişinău: ULIM, 2015. 104 ; 113 p., fig., tab.

RUS:Tekstil'nye volokna: Učebnoe posobie.

Bălan, Pavel: A Prayer for My people: Moldavian Art 14th-20th centuries [Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-65-395-4) / **Nichita**, Ioana / [Chişinău]: Lumina, 2015.333, 3 p., fot., fot. color.

ROM: Rugă pentru neam: Artă moldovenească din secolele XIV-XX.

Borș, Alexandru; **Coroi**, Eugeniu: Muzykal'noe vospitanie: Učebnik dlja 5 klassa [Rus] (ISBN: 978-9975-85-000-1) / **Berezovicova**, Tatiana / [Chișinău]: Știința, 2015. 102, 1 p., des., fot., color, n. muz.

ROM: Educație muzicală: Manual pentru clasa a 5-a.

Canțiru, Ion; **Vatavu**, Alexandru; **Cărăuș**, Olga: Hudožestvennoe vospitanie: Učebnik dlja 3-4 klassov [Rus] (ISBN: 978-9975-61-987-5) / **Șmundeac**, Tamara / [Chișinău] : Arc, 2016. 95, 1 p., des., des. color. Ed.a 3-a.

ROM: Educație plastică: Manual pentru clasele 3-4.

Donets, Natalia; **Juravschi**, Lucia; **Vasilianov**, Cristina: 25 years of the National Olympic and Sports Committee of the Republic of Moldova [Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-66-529-2) / Chișinău: S. n., 2016. 282, 2 p. ,fot., fot. Color.

ROM: 25 de ani ai Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova.

(Ghinculov, Silvia): Art Masterpieces from the collection of the Academy of Economic Studies of Moldova [Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN:978-9975-75-812-3) / Chişinău: ASEM, 2016. 140 p., des., des. Color, fot. Color. Ed. a 2-a rev. şi compl.

ROM: Lucrări de artă din Colecția Academiei de Studii Economice a Moldovei.

(**Grecu-Peicev**, Tamara; **Toma**, Ludmila): Mihail Grecu: 100 лет [Rom, Rus] (Bilingual ed.)
(ISBN: 978-9975-125-95-6) / **David**, Eugenia; **Nechit**, Irina; **Teleucă**, Victor; **et al.** /
Chişinău: Epigraf, 2016. 337 p., fot., 68 p. reprod. Color.

ROM: Mihail Grecu: 100 de ani.

Grigoriu, Aurelia; **Makili-Aliyeva**, Natavan: Arta Moldovei în susținerea păcii și a integrității teritoriale: Pictură, sculptură, artă fotografică, batik, design [Rom] (ISBN: 978-9975-3087-3-1) / **Procop**, Natalia; **Cozma**, Viorica; **Nagherneac**, Rodica / Chișinău: S. n., 2016. 42 p., fot., reprod. color.

RUS: Iskusstvo v Moldove v podderžku mira i territorial'noj celostnosti: Živopis', skul'ptura, fotografija, batik, dizajn.

Mănăscurtă, Ioan; **Partole**, Claudia: Maria Bieșu: The stage seasons [Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-54-223-4) / **Chiriac**, Viorel / [Chișinău]: Prut Internațional, 2015. 230, 1 p., fot., fot. color.

ROM: Maria Bieșu: Anotimpurile scenei.

Morari, Marina; **Borș**, Alexandru: Muzykal'noe vospitanie: Učebnik dlja 3 klassa [Rus] (ISBN: 978-9975-85-038-4) / **Berezovicova**, Tatiana / [Chișinău]: Știința, 2016. 95, 1 p.,des., fot. color, n. muz. Ed a 2-a.

ROM: Educație muzicală: Manual pentru clasa a 3-a.

Morel, Maia; **Mocanu-Nosco**, Rodica; **Frumosu**, Angela: Hudožestvennoe vospitanie :
Učebnik dlja 7 klassa [Rus] (ISBN: 978-9975-85-032-2) / **Uvarova**, Ala; **Gheorghită**,
Cezara / [Chișinău]: Știința, 2016. 96 p.,des. color. Ed. a 2-a.

ROM: Educație plastică : Manual pentru clasa a 7-a.

Puică-Vasilache, Eliza; **Ursu**, Zinaida: Hudožestvennoe vospitanie: Učebnik dlja 5-6 klassov [Rus] (ISBN: 978-9975-74-883-4) / Chișinău: Litera Internațional, 2016. 160 p., des., tab. color. Ed. a 2-a.

ROM: Educație plastică: Manual pentru clasele 5-6.

Spînu, Constantin; **Partole**, Claudia: Vasile Movileanu. Old Chişinău: watercolor [Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-3024-3-2) / **Duca**, Diana / Chişinău: [Infocus], 2016.
63 p., imagini color.

ROM: Vasile Movileanu. Chişinăul vechi: acuarela.

Thau, Christian; **Popescu-Negruță**, Ion: The Olympic quest of Nicolae Juravschi and his companions [Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-66-532-2) / Chișinău: S. n., 2016. 218 p., fot., fot. color.

ROM: Canoe! Canoe! Canoe! : Odiseea Olimpică a lui Nicolae Juravschi și a partenerilor săi.

Abdullaev, Cinghiz: Timpul fricii noastre [Rom] (ISBN: 978-9975-3095-2-3) / **Volnițchi**, Igor
/ Chișinău: Estetitini, 2016. 288 p.

RUS: Vremja našego straha.

Anderesen, Hans Christian: Bobocelul cel urît [Rom] (ISBN: 978-9975-125-77-2) /
[Chişinău]: Epigraf, [2016]. 24 p., des. color.

RUS: Gadkij utenok.

DNK: Den grimme ælling.

Andersen, Hans Christian: Cele mai frumoase povești de Andersen [Rom] (ISBN: 978-9975-61-979-0, 978-9975-61-978-3) / **Chiriacescu**, Rodica / [Chișinău]: Arc, 2016. 122, 2 p., il. color.

IT: Le pui belle favole di Andersen.
DNK : orig.

Bulgakov, Mihail: Maestrul și Margarita: Roman [Rom](ISBN: 978-9975-79-891-4, 978-9975-86-124-3) / **Ciornei**, Vsevolod / [Chișinău]: Cartier, 2016.
519, 1 p. Ed. a 4-a.

RUS: Master i Margarita.

Căsuța iepurașului [Rom] (ISBN: 978-9975-138-07-9, 978-9975-138-06-2) /
Ghețu, George / [Chișinău]: Biblion, 2016. 63, 1 p., il. color. Ed. a 2-a.

RUS: Zajuškina izbuška.

Cei trei purceluși: Puzzle: 30 piese: 3+ [Rom] (ISBN: 978-9975-130-39-4) /
[Chișinău]: Dorința, 2015.

ENG:Three Little Pigs.

Dante, Alighieri: Divina comedie [Rom] (ISBN: 978-9975-86-057-4) / **Coşbuc**, George /
[Chişinău]: Cartier, 2016. 539, 5 p. Ed. a 4-a.

IT: Divina Commedia.

Degrazia, José Eduardo: Geometria iubirii: poeme [Rom] (ISBN: 978-9975-4148-6-9) /
Dabija, Nicolae / Chișinău: editura pentru Literatură și Artă, 2015. 116 p., des.

PRT: A geometria de amor : poemas.

Djurişici, Duşan: Viitorul îţi aparţine ţie, micuţule! : Povestire şi poveşti [Rom] (ISBN: 978-9975-132-64-0) / **Motrea**, Lidia / Bălţi: S. n., 2016. 77 p., fot.

RUS: Buduščee prinadležit tebe, malen'kij čelovek!: Rasskazy i istorii.

SRB: Будућност припада вама, мали човече!: Прича и приче.

Evstratiev, Serghei: Povești pentru adulți [Rom] (ISBN: 978-9975-47-124-4) / **Cernei**, V. /
Chișinău: [Universul], 2016. 146, 1 ; 156, 1 p.,des.

RUS: Skazki dlja vzroslyh.

Filip, Iulian: Des lignes et des paroles communicantes 2 = Communicating lines and words
2 = Soobščajuščiesja linii i slova 2: bagatele grafice duse pe gânduri 2 [Rom, Fr,
Eng, Rus] (Langues diverses) (ISBN: 978-9975-62-396-4) / **Muntean**, Veronica;
Mitleaeva, Miroslava / [Chişinău]: S. n., 2016. 263, 1 p.,des.

LANGUES DIVERSES

ROM: Linii și cuvinte comunicante 2.

Fonari, Victoria: Au bord de l'absolu [Rom, Fr] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-120-99-9) / **Spatari**, Ana; **Sotnic**, Victoria / Chişinău: S. n., 2016. 78 p.

ROM: La marginea absolutului.

Furdui, Galina: La patience de l'air [Rom, Fr) (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-122-45-0)
/ **Guțu**, Sergiu / Chișinău: Labirint, 2015. 97 p.

ROM: Răbdarea văzduhului.

Gombojav, Mend-Ooyo: Cuvinte nomade [Rom] (ISBN: 978-9975-3070-6-2) / **Dabija**, Nicolae / Chișinău: Editura pentru Literatură și Artă, 2016. 64 p.,il.

MNG: Nomadic Lyrics.

Good Romanian Books: Cartier Foreign Rights Guide [Eng] (ISBN: 978-9975-86-119-9) / **Erizanu**, Maria Paula / [Chişinău]: Cartier, 2016. 27 p., des. color, fot.

ROM: Bune cărți românești: Cartier Ghid pentru Drepturile Externe.

Grimm, Jacob, **Grimm**, Wilhelm: Cele mai frumoase povești de Frații Grimm [Rom] (ISBN: 978-9975-61-979-0, 978-9975-61-980-6) / **Chiriacescu**, Rodica / [Chișinău]: Arc, 2016. 121, 3 p., il. color.

IT: Le pui belle favole dei Grimm.

DEU: Die besten Geschichten der Brüder Grimm.

Guțu, Natalia: Ja ljublju tebja, žizn'...[Rom, Rus] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-4487-9-6)
/ Bălți : S. n., 2015. 186 ; 141 p.

ROM: Viață, te iubesc...

(**Hartley**, Stefania Leonardi): Cele mai frumoase fabule ale lui Esop [Rom] (ISBN: 978-9975-61-955-4) / **Chiriacescu**, Rodica / [Chişinău]: Arc, 2016. 124 p.,il. color.

IT: Le pui belle favole di Esopo.

Hâncu, Maria Augustina: Un columpio sobre el mar [Rom, Esp] (Bilingual ed.) (ISBN:978-9975-54-231-9) / **Hâncu**, Maria Augustina / Chişinău: Prut Internaţional, 2016. 91

p.

ROM: Scrânciob pe mare.

Khayyam, Omar: Catrene [Rom] (ISBN: 978-9975-3087-5-5) / **Condrea**, Constantin /
Chişinău: S. n., 2016. 134, 1 p.

ENG: Rubayyat.

IRN: orig.

Kracht, Christian: Imperium: Roman [Rom] (ISBN:978-9975-86-081-9) / Anastasescu, Andrei / [Chişinău]: Cartier, 2016. 189, 10 p.

DEU: Imperium.

Lagerlöf, Selma: Minunata călătorie a lui Nils cu găștele sălbătice [Rom] (ISBN: 978-9975-137-45-4) / **Fenoghen**, Alexandra / [Chișinău]: Arc, 2016. 76, 3 p., il. color.

RUS: Čudesnoe putešestvie Nil'sa s dikimi gusjami.
SWE: Underbar resa Nils med Wild gäss.

Lewitscharoff, Sibylle: Apostolov : Roman [Rom] (ISBN:978-9975-86-071-0) / **Şahighian**, Alexandru Al. / [Chişinău]:Cartier, 2016. 190, 9 p., fig.

DEU: Apostoloff.

Longo, Gaetano: Hotel Tropical [Rom] (ISBN:978-9975-3070-9) / **Popescu**, Crina /
Chişinău: Editura pentru Literatură și Artă, 2016. 192 p.

IT: Hotel Tropical.

Maşa și ursul [Rom] (ISBN: 978-9975-4328-8-7) / Chișinău : Bejuc-luvo, 2015. 12 p., des. color.

RUS: Maša i medved'.

Milev, Í.; Topal, G.: Svet nebes: sbornik duhovnoj poèzii na gagauzkom i ruskom jazykah [Rus] (ISBN: 978-9975-53-671-4) / Chişinău: S. n., 2016. 182 p., fot. color.

GAG: Gökün şafkı: ruh poeziya toplumu gagauz hem rus dillerindä.

Nuzborh, Leonid: Inima mea, de ce plângi?... : Cântece alese [Rom] (ISBN: 978-9975-53-572-4) / **Palladi**, Tudor / Moldova; Israel: S. n., 2016. 103 p.

RUS: Moe serdce, pocemu ty plačeš'? ...: Izbrannye pesni: Lirika.

101 de povești minunate: Povești distractive cu multe aventuri [Rom] (ISBN: 978-9975-61-954-7, 978-9975-61-953-0) / **Chiriacescu**, Rodica / [Chișinău]: Arc, 2016. 123, 3 p., il. color.

IT: 101 Storie Incantate.

Oriol, Ludmila: Povestea lotusului [Rom] (ISBN: 978-9975-53-674-5) / [Chişinău: S. n., 2016]. 16, 3 p., des. color.

RUS: Skazka lotusa.

Palatiello, Rosa: Te rog, spune-mi o vorbă bună: roman [Rom] (ISBN: 978-9975-58-093-9)
/ **Bălan**, Victoria / Chișinău: S. n., 2016. 79 p., il.

IT: Ti prego, dimmi una parola buona.

Perrault, Charles: Scufița Roșie: Puzzle: 30 piese: 3+ [Rom] (ISBN: 978- 9975-130-44-8) / [Chișinău]: Dorința, 2015.

FR: Le Petit Chaperon Rouge.

Petcheavicus, Vitautas: Marele vânător Micas Pupcus [Rom] (ISBN: 978-9975-122-43-6) /
Cutasevici, Gheorghe / Chișinău: Labirint, 2016. 224 p., des.

RUS: Velikij Ohotnik Micas Pupcus.

Petrov, Arkadi: Facerea lumii: Salvează-te [Rom] (ISBN: 978-9975-53-727-8) / **Dragomir**,
Constantin / Chişinău: S. n., 2016. 401, 1 p. , fot.

RUS: Sotvorenje mira.

Pușkin, A. S.: Țigani: (poem) [Rus, Rom] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-77-264-8) /
Barjanschi, Iur. / Chișinău: S. n., 2016. 64 p., des.

RUS: Cygany : (poèma).

Rand, Ayn: Imn: Roman [Rom] (ISBN: 978-9975-86-085-7) / **Braşoveanu**, Angela /
[Chişinău]: Cartier, 2016. 127, 6 p. , fig.

ENG: Anthem.

Otraženie: stihotvorenija, hajku, èpigramy [Rom, Rus] (Bilingual ed.) (ISBN:978-9975-58-024-3,978-9975-58-100-4) / **Paraschiv**, Chiril / Chişinău: S. n., 2016. 151, 1 p., fot.

ROM: Reflectare: poezii, haiku, epigrame

Reniță, Valeriu: Igra-mečta: rasskaz [Rom, Rus] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-79-934-8)
/ **Cernei**, Vsevolod / Chișinău: Cartier, 2016. 51, 1 ; 51, 1 p.

ROM: Visătorul de pe gazon: nuvelă.

Shakespeare, William: Sonete [Rom] (ISBN:978-9975-86-093-2, 978-9975-86-096-3) /
Ștefănescu, Radu / [Chișinău]: Cartier, 2016. 200 p.

ENG: Sonnets.

Silvestru, Aurelian: Johnny's Adventures [Eng] (ISBN: 978-9975-54-068-1) / **Dusciac**,
Margareta / [Chişinău]: Prut Internațional, 2016. 23, 1 p., il. color.

ROM: Aventurile lui Ionuț.

Șeremet, Eugenia; **Turcanu**, Valentina: Guide du participant aux examens d'évaluation des compétences linguistiques á la langue française [Rom, Fr] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-56-385-7)/ Chișinău: S. n., 2016. 20 ; 20 p. , tab.

ROM: Ghidul participantului la sesiunea de evaluare a competențelor lingvistice la limba franceză.

Șoricica trufașă: Poveste engleză [Rom] (ISBN: 978-9975-3011-9-0) / **Albu**, Iurie /
[Chișinău]: Libelula (PROMO plus), 2016. 19 p., des. color.

ENG: The arrogant little mouse.

Vasilcău, Traian: Cavalli della luce: Antologia di poesie in italiano [It] (ISBN: 978-9975-56-287-4) / **Damian**, Ștefan; **Chiretu**, Marilena Rodica; **Bălțeanu**, Viorica; **et al.** / [Chișinău]: S. n., 2016. 40 p.

ROM: Căii luminii: Antologie de versuri în limba italiană.

Vasilcău, Traian: Der Mensch mit zwei Sonntagen [Deu] (ISBN: 978-9975-56-288-1) /
Brădiceanu-Persem, Henrike / [Chişinău]: S. n., 2016. 26 p.

ROM: Omul cu două duminici.

Vasilcău, Traian: L'arte delle parole con l'aureola: (Lezioni d'un secondo): Massime e Riflessioni [It] (ISBN:978-9975-56-289-8) / **Cipolla**, Luca / [Chişinău]: S. n., 2016. 50 p.

ROM: Arta cuvintelor cu nimb: (Prelegeri de-o secundă): Maxime și Reflecții.

Vasilcău, Traian: Laufende Namen [Deu] (ISBN:978-9975-56-286-7) / **Ungar**, Beatrice /
[Chişinău]: S. n., 2016. 36 p.

ROM: Nume alergînd.

Vasilcău, Traian: Le diamant de la bénédiction [Fr] (ISBN: 978-9975-56-290-4) / **Bulai**,
Elena; **Roșioru**, Ion; **Panaitescu**, Tatiana; **et al.** / [Chișinău]: S. n., 2016. 60

p.

ROM: Diamantul binecuvântării.

Vasilcău, Traian: Le poème de jeudi [Fr] (ISBN:978-9975-56-291-1) / **Stanciu**, Florentina / [Chişinău]: S. n., 2016. 24 p.

ROM: Poem de joi.

Vasilcău, Traian: L'interrogation de l'amour [Rom, Fr] (Bilingual ed.) (ISBN:978-9975-56-285-0) / **Bălan Pop**, Cornelia / [Chişinău]: S. n., 2016. 43 p.

ROM: Interogația iubirii.

Vasilcău, Traian: Lyrical Wonders: An Anthology in 13 Languages [Prt, Bgr, Sau, Esp,Lva, Gag, Tur, Srb, Alb, Hun, Cze, Grc, Tat] (Langues diverses) (ISBN:978-9975-56-292-8) / **Maya**, Luciano; **Barbarov**, Gheorghe; **Tămaș**, Cristian; **et al.** / [Chișinău]: S. n., 2016. 55 p.

LANGUES DIVERSES

ROM: Mirări lirice: Antologie în 13 limbi.

Vasilcău, Traian: Paroles apprivoisées: Poèmes [Fr] (ISBN: 978-9975-56-293-5) /
Mardare, Gabriel / [Chişinău]: S. n., 2016. 38 p.

ROM: Cuvinte împlinzite.

Vasilcău, Traian: Poem from the Opera of silence [Eng] (ISBN: 978-9975-56-300-0) / **Ifrim**, Clelia; **Pelihataya**, Irina; **Burlacu**, Diana-Viorela; **et al.** / [Chişinău]: S. n., 2016. 32 p.

ROM: Poem din Opera tăcerii.

Vasilcău, Traian: Prjatannyj sad [Rus] (ISBN: 978-9975-56-299-7) / **Korkina, Alla** /
[Chişinău]: S. n.,2016. 36 p.

ROM: Grădina ascunsă.

Vasilcău, Traian: Principe della tristezza: 50 poemi [It] (ISBN: 978-9975-56-294-2) /
Vasile, Geo / [Chişinău]: S. n., 2016. 36 p.

ROM: Cneazul tristeții: 50 de poeme.

Vasilcău, Traian: Remède de ciel [Fr] (ISBN: 978-9975-56-295-9) / **Guțu**, Sergiu /
[Chișinău]: S. n., 2016. 64 p.

ROM: Leac de cer.

Vasilcău, Traian: Rückgabe der Ewigkeit [Deu] (ISBN: 978-9975-56-296-6) / **Pop**, Mircea M.; **Popin**, Eugen D.; **Setzwein**, Bernhard; **et al.** / [Chişinău]: S. n., 2016. 27

p.

ROM: Restituirea Veciei.

Vasilcău, Traian: Sözlere kar yağmış [Tur,Tat] (ISBN: 978-9975-56-303-1) / **Akmolla, Güner** / [Chişinău]: S. n., 2016. 62, 2 p., il.

ROM: Nins de cuvinte.

Vasilcău, Traian: Sourire de lys [Fr] (ISBN:978-9975-56-297-3) / **Lupe**, Cindrel Ovni /
[Chişinău]: S. n., 2016. 24 p.

ROM: Zîmbet de crini.

Vasilcău, Traian: The woman dancing: Carte bilingvă [Rom, Eng] (Bilingual ed.)
(ISBN:978-9975-56-298-0) / **lamandi**, Petru / [Chişinău]: S. n., 2016. 36
p.

ROM: Femeia dansînd.

Volnițchi, Igor: Puteșestvija na kryl'jah angela [Rus] (ISBN: 978-9975-3095-6-1) / **Țibîrnă,**
Raisa / Chișinău: Estetini, 2016. 152 p.

ROM: Călătorind pe aripi de înger.

Wilde, Oscar: Portretul lui Dorian Gray: Roman [Rom] (ISBN; 978-9975-79-891-4, 978-9975-86-125-0) / **Tătărucă**, Radu / [Chişinău]: Cartier, 2016.
259, 2 p. Ed. a 4-a.

ENG: The picture of Dorian Gray.

Cemîrtan, Romeo:The Landscape Reserve Țîpova [Eng] (ISBN: 978-9975-53-631-8) /
Prohin, Andrei / Chișinău: S. n., 2016. 40, 1 p., fot. color.

ROM: Peisajele Rezervației Țîpova.

Cerbușca, Pavel: Istoriya rumyn i vseobščaja istorija: Učebnik dlja 4 klassa [Rus] (ISBN: 978-9975-85-023-0) / **Perciuleac**, Ludmila / [Chișinău]: Știința: Cartdidact, 2016. 75, 1 p., fig., fot., h. color. Ed.a 2-a.

ROM: Istoria românilor și universală: Manual pentru clasa a 4-a.

Gamurari, Boris: O prošlom i nastojaščem: (Zametki pro zapas): Cartea a 4-a. [Rom, Rus] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-1474-3-3, 978-9975-3095-7-8) / Chișinău: Estetini, 2016. 264 p.

ROM: Despre trecut și prezent: (Notițe de rezervă).

Gricunic, Boris: Arhitectura goroda Bălți-Letopis' v kamne [Rom, Rus] (Bilingual ed.)
(ISBN: 978- 9975-132-42-8) / [Bălți]: S. n., 2015. 74 p.

ROM: Arhitectura oraşului Bălți – cronică în piatră.

Hobsbawm, Eric: Globalizare, democrație și terorism [Rom] (ISBN: 978-9975-79-902-7, 978-9975-86-103-8) / **Săndulescu**, Radu / [Chișinău]: Cartier, 2016. 151, 1 p.

ENG: Globalisation, democracy and terrorism.

Lungu, Corina: Učebnaja tetrad' po istorii: 6 klass [Rus] (ISBN: 978-9975-47-141-1) /
Levco, Tamara; **Gumen**, Galina / [Chişinău]: Universul, 2016. 96 p., il.

ROM: Culegere de exerciții la istorie: Clasa a 6-a.

Lungu, Corina; **Novic**, Ana; **Vasilachi**, Svetlana; **et al.**: Učebnaja tetrad' po istorii: 7 klass
[Rus] (ISBN: 978-9975-47-144-2) / **Levco**, Tamara; **Gumen**, Galina / [Chișinău]:
Universul, 2016. 76 p., il.

ROM: Culegere de exerciții la istorie: Clasa a 7-a.

Lungu, Corina; **Novic**, Ana; **Vasilachi**, Svetlana; **et al.**: Učebnaja tetrad' po istorii: 8 klass
[Rus] (ISBN: 978-9975-47-142-8) / **Levco**, Tamara; **Gumen**, Galina / [Chișinău]:
Universul, 2016. 88 p., il.

ROM: Culegere de exerciții la istorie: Clasa a 8-a.

Lungu, Corina; **Novic**, Ana; **Vasilachi**, Svetlana; **et al.**: Učebnaja tetrad' po istorii: 9 klass
[Rus] (ISBN: 978-9975-47-145-9) / **Levco**, Tamara; **Gumen**, Galina / [Chişinău]:
Universul, 2016. 76 p., il.

ROM: Culegere de exerciții la istorie: Clasa a 9-a.

Lungu, Corina; **Novic**, Ana; **Vasilachi**, Svetlana; **et al.**: Učebnaja tetrad' po istorii: 10 klass [Rus] (ISBN: 9678-9975-47-138-1) / **Levco**, Tamara; **Gumen**, Galina / [Chișinău]: Universul, 2016. 88 p., il.

ROM: Culegere de exerciții la istorie: Clasa a 10-a.

Lungu, Corina; **Novic**, Ana; **Vasilachi**, Svetlana; **et al.**: Učebnaja tetrad' po istorii: 11 klass [Rus] (ISBN: 978-9975-47-139-8) / **Levco**, Tamara; **Gumen**, Galina / [Chişinău]: Universul, 2016. 92 p., il.

ROM: Culegere de exerciții la istorie: Clasa a 11-a.

Lungu, Corina; **Novic**, Ana; **Vasilachi**, Svetlana; **et al.**: Učebnaja tetrad' po istorii: 12 klass [Rus] (ISBN: 978-9975-47-140-4) / **Levco**, Tamara; **Gumen**, Galina / [Chișinău]: Universul, 2016. 64 p., il.

ROM: Culegere de exerciții la istorie: Clasa a 12-a.

Plutarh: Oameni iluștri ai Greciei antice [Rom] (ISBN: 978-9975-79-930-0, 978-9975-79-891-4) / **Chiriță**, Gheorghe / Chișinău: Cartier, 2016. 283, 1 p.,il. Ed. a 3-a.

GR : Επιφανείς άνδρες της αρχαίας Ελλάδα.

(2016-117)

Plutarh: Oameni iluștri ai Romei antice [Rom] (ISBN: 978-9975-79-929-4, 978-9975-79-891-4) / **Pânzaru**, Victor / [Chișinău]: Cartier, 2016. 335, 1 p., il. Ed.
a 3-a.

IT: Uomini illustri di Roma antica.

[2016-117]

Poștarencu, Dinu: Zgurica: [raion Drochia]: Prošloe i nastojaščee [Rus] (ISBN: 978-9975-128-48-3) / **Lupașcu**, Livia / Chișinău: S. n., 2015. 295, 1 p., fot., h., tab. fot. color.

ROM: Zgurița: [raionul Drochia]: Trecut și prezent.

Sinika, V. S.; Razumov, S. N.; Tel'nov, N. P.: Archaeological heritage of Pridnestrovie
[Rus, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-4329-6-2) / **Carenko, A. O.** / Tiraspol: S.
n., 2016. 153, 2 p., fot., il. color.

RUS: Arheologičeskoe nasledie Pridnestrov'ja.

Sochircă, Vitalie; **Mitcu**, Matei: Social'no-èkonomičeskaja geografija Respubliki Moldova
: Učebnik dlja 9 klassa [Rus] (ISBN: 978-9975-137-21-8) / **Șvet**, Larisa / [Chișinău]:
Arc, 2016. 143 p., fig., tab. color. 3-e izd.

ROM: Geografia social-economică a Republicii Moldova: Manual pentru clasa a 9-a.